

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11622738>

Accepted: 05.06.2024

**Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Ofislerinde Risk
Değerlendirmesi Ve Kontrolü****Risk Assessment And Control In Accounting And
Financial Consultancy Offices****Bilgi SÜLE**

Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi

bilgisule@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4354-0969>**Hatice Efsun BAYKAN**

Hikmet Kozan Ortaokulu

efsunerengun@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8504-0972>**Suna Berre VAROL**

Varol Danışmanlık

suna-ayana@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6699-4139>**Güneş AYANA****Hikmet Kozan Ortaokulu**siyah_serce@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3525-7138>**Pelin ÖZALAN****Hikmet Kozan Ortaokulu**plnozln38@outlook.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7181-0272>**Yazgülü ÇITIRIK**

Hikmet Kozan Ortaokulu

y.kzlsk@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7474-7073>**Mesut MERCAN**

Erbosan Ortaokulu

mmercan1364@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7978-829X>**Bertan KILIÇ**

MEB

kilicbertan@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3375-3925>**Özet**

Bu çalışma Kayseri ilinde faaliyet gösteren üç mali müşavirlik ofisinde iş sağlığı ve

güvenliği risk değerlendirmesi ve kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, ofislere yönelik potansiyel tehlikeler, riskler, önemli korunma politikaları ve optikçilere yönelik iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri sunulmuştur. Risk değerlendirmesi uygulamalarında kontrol listesi yöntemi kullanılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ofisler için Kontrol Listelerinden yararlanılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, ofislerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok büyük eksikliklerinin olmadığı, ilgili yönetmeliğe uygun olarak gerekli tedbirleri aldığı görülmüştür. Diğer taraftan ofislerde özellikle ekranlı araçlarla çalışmaya bağlı olarak bazı konularda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Uygulama yapılan ofislere yönelik hazırlanan risk kontrol planlarına göre, ofislerin daha güvenli hale getirilmesi için ortalama 10.000 TL gibi bir bütçe ihtiyaçlarının ortaya çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kayseri, Kontrol Listesi, Mali Müşavirlik Ofisleri, Ofisler, Risk Değerlendirmesi

Abstract

In this study, occupational health and safety risk assessment and control studies were carried out in three financial consultancy offices operating in Kayseri. Within the scope of the study, potential hazards, risks, important protection policies for offices, and occupational accident and occupational disease statistics for opticians are presented. The checklist method was used in risk assessment applications and the Checklists for Offices published by the Ministry of Labor and Social Security were used. According to the results of the application, it has been observed that the offices do not have any major deficiencies in occupational health and safety and take the necessary measures in accordance with the relevant regulation. On the other hand, it is seen that there are deficiencies in some issues in offices, especially due to working with screened tools. According to the risk control plans prepared for the offices where the application is made, an average budget of 10,000 TL is needed to make the offices safer.

Keywords: Occupational Health and Safety, Kayseri, Checklist, Financial Advisory Offices, Offices, Risk Assessme

1.GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar çalışma hayatının bir parçası olan ofisler gelişen teknoloji ve çalışan haklarının iyileştirilmesiyle son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Gelişime ve değişime açık olan ofisler zamanla beraberinde birçok sektöründe vazgeçilmezi olmuştur. Yönetici asistanlığı, muhasebe, müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, insan kaynakları yöneticiliği, hukuk müşavirliği, satış müdürlüğü, pazarlama direktörlüğü, satın alma ve lojistik sorumlusu, kalite yöneticiliği, bilgi işlem yöneticiliği, illüstratörlük, dijital medya uzmanlığı, sigortacılık, yayın yönetmenliği, veznedarlık, ithalat-ihracat uzmanlığı, analist gibi birçok iş ofislerden yürütülmektedir. Yaşanan Covid-19 nedeniyle saha da çalışanlar

ofislere, ofislerde çalışanlar ise home ofis olarak çalışmaya yönlendirilmektedir (Ulucan ve Zeyrek, 2012).

Birçok iş alanının ofislerden yürütülmesi de bazı avantajları ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Dezavantajları minimum seviye indirmek için çalışma ortamında gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Çalışma saatlerinin 8 saatle sınırlı kalmaması ve aşırı yüklenmelerden kaynaklı olarak oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin vermesi gerekmektedir (Öksüz, 2019).

İş ortamında en fazla karşılaşılan riskler içinde ergonomik riskler ön plana çıkmaktadır. Ergonomi, insanın ve içinde yer aldığı çevrenin psikolojik ve fiziksel açıdan birbirleri ile uyumlu olması, insanın ruhen ve bedenen zorlanmadan yeteneklerini rahat biçimde kullanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışanların verimliliğini artırmaktadır.

Her çalışma ortamında olduğu gibi ofislerde de iş kazaları ve meslek hastalıkları gün geçtikçe artmaktadır. Çalışma saatleri içerisindeki her davranışın risk ve tehlike oluşturma ihtimali yüksektir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, risk değerlendirilmesinin düzenli bir şekilde yapılması, tehlikelere karşı hazırlıklı olunması ve tüm tedbirlerin alınması çalışanların kaza geçirme olasılıklarını en aza indirecektir.

Gelişen teknolojinin ofislerde çalışma oranını artırmaktadır. Teknoloji süreci ve buna bağlı olarak kullanılmış olduğumuz ekipmanlar işlerin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlarken zamandan tasarrufa da neden olmaktadır. Teknolojinin faydaları hem iş alanında hem de özel hayatta saymakla bitmektedir. Ancak faydalarının yanında dikkatli kullanılmaması iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedir.

1.1. Ofislerde Tehlikeler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Ülkemizde en güvenli çalışma ortamının ofisler olduğu düşünülmektedir. Ancak ofislerde her yıl yaralanma, iş kazası geçirme veya meslek hastalığına yakalanmasına neden olacak tehlikeler bulunmaktadır. Ofislerde yaşanan iş kazasının düşük olması bu çalışma yerlerinin tehlikesiz

olduğunu düşündürmektedir. Bu düşünceyi destekleyen ise eski ofislerde ki çalışma ortamıdır. Günümüzde ki yeni modern ofisler ve yeni kullanılan ekipmanlar bu çalışma ortamlarının oldukça tehlikeli olduğunu göstermektedir. Elektrik kabloları, kaygan zemin, gürültü, yeterli aydınlatmanın olmaması gibi birçok tehlike mevcuttur (Çalık ve ark., 2021).

26.12.2012 / 28509 sayılı İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğe göre iş yerleri tehlike sınıflandırmasında ofisler tehlike sınıfı olarak **“az tehlikeli”** sınıfta yer almaktadır.

Ofis çalışanlarının çoğu çalışma ortamının fiziksel etkilerinden dolayı birçok problemlerle karşılaşmakta ve çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ergonomik açıdan insan insanlığının düşünüldüğü çalışma ortamları düzenlenmesi gerekmektedir. Ofislerde sağlıklı, güvenli bir şekilde çalışabilmek için insan özelliklerine uygun çalışma ortamının dizayn edilmesi gerekmektedir.

Ofislerde karşılaşılan tehlikeler genel olarak:

1. Elektrik çarpması,
2. Yıldırım düşmesi,
3. Yangın,
4. Yüksek yerden cisim düşmesi,
5. Duvar-çatı çökmesi sonucu yaralanma,
6. Duvara monte edilmemiş cisimlerin düşmesi sonucu yaralanma,
7. İletişimin kesilmesi,
8. Havalandırmanın olmaması,
9. Ofis masa ve koltuklarının ergonomik olmaması,
10. Gıda zehirlenmesi,
11. Binaların depreme dayanıksızlığı,
12. Islak zeminde kayıp düşme,

13. Kablosuz internet, elektrik vb. yaydığı zararlı radyasyon gibi tehlikeler mevcuttur (Erdim vd. 2010).

Ergonomik risk faktörleri; yapılan işin sürekli tekrarı, kuvvete dayalı çalışma, kasları yoracak şekilde çalışma pozisyonları, mekanik gerilme, olağandışı sıcaklık ve titreşimdir.

Çalışanların çalışma sürelerinin uzun olması ve çalışanın tükettiği enerjinin artış göstermesinden dolayı yorgunluk, halsizlik, bıkkınlık meydana gelmektedir. Dolayısıyla çalışanda oluşan dikkat eksikliği, memnuniyetsizlik, iletişim sorunları iş kazası geçirme olasılıklarını artırmaktadır. Ayrıca kayma, düşme, elektrik çarpması, ciltte yanıklar, göze cisim kaçması, ağır yük taşımadan kaynaklanan kas-iskelet yapısında rahatsızlıklar sık görülen iş kazalarındandır. İş kazalarını azaltmak için makine ve ekipmanların bakımlı ve işe uygun olmasına, personelin dikkatli ve deneyimli olmasına, çalışma ortamının (havalandırma, ısı, aydınlatma, ergonomi vb.) çalışma koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Ofis hastalıkları olarak da geçen meslek hastalıkları, devamlı olarak hareketsiz kalmak veya uzun süre aynı hareketleri yapmak (kümülatif travma hastalıkları), bilgisayarla uzun süre çalışmak, uygunsuz duruşlar, multisistemik hastalıklar genel olarak görülen hastalıklardır. Olumsuz termal konfor alanları, düzensiz havalandırma, fazla veya eksik aydınlatma, gürültü gibi nedenlerde meslek hastalığına neden olmaktadır (Özcan, 2023).

Kas – İskelet Sistemi Hastalıkları

Ofislerde ki en önemli sağlık sorunu ve en sık rastlanan ofis hastalığı kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır. Uzun süre klavye kullanımı özellikle kol bölgesinde kas hastalığına neden olmaktadır. Bunun haricinde bel, boyun, dirsek ve bileklerde (yumuşak dokularda) incinmeler olabilmektedir. Çalışanlar ayrıca bel ağrıları, bel-boyun fitiği, ileri yaşlarda osteoporoz(kemik erimesi) riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Sürekli stres altında çalışmak ve beden aktivesinin azalmış olması hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarına neden olmaktadır.

Alerjik Hastalıklar

Kapalı ve dar alanlarda toplu olarak çalışmak, karbon, fotokopi kâğıtları, mürekkep vb. kırtasiye malzemeleri kullanmak, toz tutan zemin kaplamalarının olması, havalandırma ve soğutma sistemlerinin düzgün çalışmaması alerjik hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle kırtasiye malzemeleri alerjik cilt hastalığına neden olurken klimalardan bulaşan lejyoner hastalığı (ciddi akciğer enfeksiyon hastalığı) da sık görülmektedir.

Psikolojik hastalıklar

Stres altında çalışmanın neden olduğu öfke, uyumsuzluk, mutsuzluk ve depresyon gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar ikili ilişkilerde iletişim kuramama, sosyal çevreden uzaklaşma gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.

Diğer hastalıklar

Ayrıca göz (gözde yanma ve sulanma, göz sıvısında kuruluk gibi), mide, bağırsak, idrar yolları hastalıkları da yine en sık görülen hastalıklardandır.

Hasta Bina Sendromu

Sürekli kapalı alanlarda çalışanlarda halsizlik, baş ağrısı, sersemlik hissi, bulantı, cilt kuruluğu, gözlerde batma, burunda tıkanıklık ya da akma gibi belirtiler veren bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler genellikle penceresi açılmayan, merkezi havalandırma sistemi kullanılan binalarda rastlanılmaktadır. Bu binalarda enerji tasarrufu sağlamak için camlar açılmayacak şekilde inşa edilmiştir. İçeriye hava giriş çıkışının engellenmesi genellikle çalışanların biyolojik ve kimyasal zararlara maruz kalmalarına neden olmaktadır (Aytaç ve Tüfekçi, 2018).

1.2.Ofislerde İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri

Ofisler tehlike sınıfı olarak az tehlikeli iş kolunda yer alırken tehlikeler ve riskler değerlendirildiğinde „SGK İstatistik Yıllıkları“ verileri ile 2013-2021 yılları arasında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının yıldan yıla dalgalanmalar gösterdiği ortadadır. Tablo 1’de „69“ Nace Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmasında yer alan Hukuk ve Muhasebe Faaliyetleri alt başlıkları ile birlikte verilmiştir.

Tablo 1. Nace Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmasında „Hukuki ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yeri“

69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri	1-Hukuk faaliyetleri	0-Hukuk faaliyetleri
	2-Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri, vergi müşavirliği	1-Noterler
		0-Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri, vergi müşavirliği

Araştırma konusu olan ofis faaliyetleri kapsamında geçen Muhasebe-Mali Müşavirliğin yer aldığı istatistikler detaylı bir şekilde Tablo 2’de sunulmaktadır(Anonim-2, 2021).

1409

Tablo 2. „Hukuki ve Muhasebe Faaliyetleri / Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri, vergi müşavirliği / Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri, vergi müşavirliği“ Ekonomik Faaliyet Sınıfları için 2013-2021 Yılları Arasındaki İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri

YIL	İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALI SAYISI						İŞ KAZASI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK SÜRESİ			ÖLÜM SAYISI					
	İş Kazası			Meslek Hastalığı						İş Kazası			Meslek Hastalığı		
	E	K	Top.	E	K	Top.	E	K	Top.	E	K	Top.	E	K	Top.
2013	11	5	16	0	0	0	344	5	349	0	0	0	0	0	0
2014	19	8	27	0	0	0	195	1	196	0	0	0	0	0	0
2015	22	6	28	0	0	0	614	146	760	0	0	0	0	0	0
2016	16	12	28	0	0	0	125	15	140	1	0	1	0	0	0
2017	31	17	48	0	0	0	160	125	285	0	0	0	0	0	0
2018	22	15	37	0	0	0	365	114	479	0	0	0	0	0	0
2019	29	20	49	0	0	0	145	184	329	0	0	0	0	0	0

2020	33	16	49	0	0	0	173	20	193	0	0	0	0	0	0
2021	18	27	45	0	0	0	113	184	297	0	0	0	0	0	0

<https://www.sgk.gov.tr>

2013-2021 tarihleri arası elde edilen veriler incelendiğinde Muhasebe-Mali Müşavirlik alanında yıllar içinde iş kazaları yapılan risk değerlendirmeleri sonucunun pekte etkili olmadığını göstermektedir. Kayıtlar neticesinde her ne kadar ölüm rakamları yüksek olmasa da sürekli artış gösteren iş kazaları ofislerde sayının tehlike boyunu göstermektedir.

İş kazaları kadar önemli olan diğer veriler ise meslek hastalıkları verileridir. Veriler neticesinde meslek hastalıkları sayısı 0'larda görünse de ofislerde çalışan insanların birçok şikâyet ile sağlık kuruluşlara başvurması bu oranlarla ters düşmektedir. İş kazalarından kaynaklı 1 kişinin ölümü kayıtlara geçmiştir. İş kazası geçiren sigortalı sayısına bakıldığında meslek hastalıkları ile ilgili SGK verilerine rastlanmamaktadır. İş kazası sonucu toplam geçici iş görmezlik sürelerinde yıldan yıla dalgalanmalar olduğu görülmektedir.

1.3. Ofis Faaliyetlerinde Korunma Politikaları

1410

Ülkemizde sanayileşme ve teknolojiye bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları yıllar geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları sağlamak gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı; çalışma ortamındaki riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirerek çalışanları fiziksel ve ruhsal açıdan korumak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için önleyici tedbirler olarak bunların uygulanmasını sağlamaktır (Anonim-3, 2023).

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sektörel bazda yayınlanan yönetmelikler kapsamında çalışanları tehlike ve risklerden korumak öncelikli amaç olmaktadır. Tehlikeler ve riskler tamamen yok edilemiyorsa bile en aza indirmek öncelikli hedef olmaktadır.

Çalışana uygun olmayan iş ortamı, çalışanı fiziksel, biyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Bu durumda çalışanın iş kazası geçirme olasılığını artırmaktadır. Çalışanın işe, işin çalışana uygun olması yani ergonomik olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Ofislerde ergonomik olarak alınması gereken önlemler:

- Masa ve sandalyenin kişiye özel ayarlanabilir olması
- Monitör, klavye ve farenin kişiye göre düzenlenmesi
- Uygun ışık kaynağının seçilerek aydınlatmanın sağlanması
- Oturma esnasında vücudun doğru duruş şeklinin sağlanması
- Düzenli olarak ofis egzersizlerinin yapılması

Çalışma ortamını için sağlanması gereken ergonomik koşullar ise:

- Hava ısısı 19.4 °C – 22.8 °C arasında olmalı,
- Nem oranı %70 olmalı,
- Çalışma ortamı her gün havalandırılmalıdır.

Ofis/Meslek Hastalıklarından Korunmak için;

- Düzenli aralıklarla egzersizler yapılmalı,
- Çalışma ortamının çalışana uyumlu ve ergonomik olması,
- Uyku düzenli olması,
- Dinlenmek için yeterince zaman ayrılmalı,
- Sosyal hayat ihmal edilmemelidir.

Kas-iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için alınması gereken önlemler:

- Kas-iskelet sistemi hastalıklarına neden olacak risklerden kaçınmak veya bu risklerden kaçınmak mümkün değilse en aza indirmek,
- Risklerin kaynağına müdahale etmek,
- Değişen teknolojiye ayak uydurmak,
- Çalışanlara uygun talimatlar vermek,
- Kas- iskelet sistemi hastalıklarına yakalanan çalışanlara gerekli rehabilitasyon desteği vermek,

Ergonomik çalışma sistemleri benimsemek gerekmektedir (Batur, 2007).

Ekranlı araçlarla çalışmalarda en çok yorulan organ gözler olduğu göz sağlığını korumak için göz ile ekran arasındaki uzaklık 50-70 cm olmalıdır. Monitörün hafif eğimli olması görmeyi kolaylaştıracaktır. Gözler sabit olarak ekrana bakmamalı, sık sık göz kırpma hareketi yapmak gerekmektedir. Her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle 6,5 metre uzağa bakılarak gözler dinlendirilmelidir (Laçiner ve Yavuz, 2013).

2. UYGULAMA YAPILAN İŞLETMELERİN TANITIMI

2.1. İşletmelerin Tarihçesi

Uygulama yapılan mali müşavirlik ofislerinin üçüde Kayseri ilinde faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin kuruluş yılları, sahipleri ve çalışma alanları hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir:

Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2022 yılında Mustafa Yorulmaz tarafından kurulmuştur.

Everest Mali Müşavirlik, 2020 yılında İbrahim Kara tarafından kurulmuştur.

Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavir, 2022 yılında Ökkeş Akdemir tarafından kurulmuştur.

Uygulama yapılan üç mali müşavirlik ofisinde firmalara ön muhasebe ve resmi muhasebe hizmetleri verilmektedir.

2.2. İşletmelerin Yönetim Şekli ve Organizasyon Şeması

Uygulama yapılan mali müşavirlik ofislerinin kuruluş yılları, kurucuları, yönetim şekli, organizasyon şemaları ve iletişim bilgileri hakkında aşağıda bilgi verilmiştir:

Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

2022 yılında Mustafa Yorulmaz tarafından kurulmuştur. Anonim şirket olarak faaliyete başlamıştır. Bir erkek bir bayan olmak üzere toplam iki personeli bulunmaktadır. Erkek personel lisans mezunu ve bayan personel lise mezunudur.

İletişim bilgileri

Adres: Hacı Seki Mah. Karum Plaza Kat:8 Kocasinan / KAYSERİ

Telefon Numarası: (538) 542 38 38

Mail: info@beylerbeyiymm.com

Web sitesi: www.beylerbeyiymm.com

Şekil 1’de işletmenin organizasyon şeması yer almaktadır.

Şekil 1. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Organizasyon Şeması

Resim 1’de Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye ait iç mekan görseli yer almaktadır.

Resim 1. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin İç Mekan Görüntüsü

Resim 2’de Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin birinci ofisine ait görüntü yer almaktadır.

Resim 2. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Birinci Ofisine Ait Görüntü

1415

Resim 3’de Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin birinci ofisine ait farklı bir açıdan görüntü yer almaktadır.

Resim 3. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Birinci Ofisine Ait Farklı Bir Açıdan Görüntüsü

Resim 4'de Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ikinci ofisine ait görüntü yer almaktadır.

Resim 4. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin İkinci Ofisinin İç Mekan Görüntüsü

Resim 5'te Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Google haritası yer almaktadır.

Resim 5. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Harita Konumu *Everest Mali Müşavirlik*

2020 yılında İbrahim Kara tarafından kurulmuştur. İki bayan bir erkek personeli bulunmaktadır. Bir bayan bir erkek personeli lisans mezunu ve bir bayan personelide lise mezunudur.

İletişim bilgileri

Adres: Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. Özal Plaza No:30/69 Kocasinan / KAYSERİ

Telefon Numarası: (505) 556 89 23

Mail: ikara@everestmalimusavirlik.com

Şekil 2'de işletmenin organizasyon şeması yer almaktadır.

Şekil 2. Everest Mali Müşavirlik İşletmesinin Organizasyon Şeması Resim 6'da

Everest Mali Müşavirliğe ait ofis görüntüsü yer almaktadır.

Resim 6. Everest Mali Müşavirlik İşletmesinin Ofis Görüntüsü

Resim 7'de Everest Mali Müşavirliğe ait ortak çalışma alanının görüntüsü yer almaktadır.

Resim 7. Everest Mali Müşavirlik İşletmesinin Ortak Çalışma Alanı Resim 8’de Everest

Mali Müşavirliğin Google haritası yer almaktadır.

Resim 8. Everest Mali Müşavirlik İşletmesinin Harita Konumu

Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavir

2022 yılında Ökkeş Akdemir tarafından kurulmuştur. Bir bayan personeli bulunmaktadır.

Bayan personel lise mezunudur.

İletişim bilgileri

Adres: Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. Kalender Plaza Kat:5 No:41/7

Kocasinan / KAYSERİ

Telefon Numarası: (555) 067 38 66

Mail: akdemirmalimusavirlik38@gmail.com

Şekil 3'te işletmenin organizasyon şeması yer almaktadır.

Şekil 3. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik İşletmesinin

Organizasyon Şeması

Resim 9'da Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirliğin birinci ofisine ait iç mekan görüntüsü yer almaktadır.

Resim 9. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik İşletmesinin

Birinci Ofisine Ait İç Mekan Görüntüsü

Resim 10'da Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirliğe ait ikinci ofise ait iç mekan görüntüsü yer almaktadır.

Resim 10. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik İşletmesinin İkinci Ofisine İkinci Ofisine Ait İç Mekan Görüntüsü

1420

Resim 11'de Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirliğin Google haritası yer almaktadır.

Resim 11. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik

İşletmesinin Harita Konumu

Uygulama yapılan üç mali müşavirlik ofisinde de işveren vekili bulunmamaktadır ve hizmet sektöründe yer almaktadırlar.

2.3. İş Yerlerinin Bina ve Eklentilerinin Yerleşim Planı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine göre her Mali Müşavir 38.madde de büro edinme zorunluluğu getirmiştir. Bu maddeye göre açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup başka bir meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamazlar. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Meslek faaliyetleri aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.

Uygulama yapılan üç Mali Müşavirlik ofisi de plazalarda ofis kullanmaktadır.

Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bulunduğu ofis toplam 150 m²'dir. Şekil 4'te Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'ye ait yerleşim planı yer almaktadır.

Şekil 4. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'ye Ait Yerleşim Planı

Şekil 4. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yerleşim Planı

Everest Mali Müşavirliğinin bulunduğu ofis toplam 135 m²'dir. Şekil 5.'te Everest Mali Müşavirliğe ait yerleşim planı yer almaktadır.

Şekil 5. Everest Mali Müşavirlik İşletmesine Ait Yerleşim Planı

Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirliğinin bulunduğu ofis toplam 120 m²'dir. Şekil 6'da Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirliğe ait yerleşim planı yer almaktadır.

1422

Şekil 6. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik İşletmesine Ait Yerleşim Planı

2.4. İşletmelerde Yapılan İşler ve Üretimde Kullanılan Makinalar

Uygulama yapılan üç Mali Müşavirlik ofisi de hizmet sektöründe yer almaktadır. Resmi muhasebe ve genel muhasebe işleriyle uğraşmaktadırlar. Bu ofislerde aynı makine ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunlar bilgisayar, monitör, fotokopi makinesi, klima, TV, buzdolabı, çaycı ve kahve makinesidir. Resim 12’de ofislerde kullanılan bazı makine ve ekipmanların görselleri yer almaktadır.

Resim 12. Ofislerde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar

2.5. İşletmelere Alınan Hammaddeler ve Yarı Mamuller

Ofislere genel olarak kırtasiye malzemesi, toner, temizlik malzemesi alınmaktadır.

2.6. İşletmelerin Çalışma Prensipleri

Uygulama yapılan Mali Müşavirlik ofislerin mesai saatleri 08.30 ile 18.00 arası değişmektedir. Ay sonlarında ve beyan dönemlerinde 08.30 ile 20.30 arasında mesai yapmaktadırlar. Pazar günleri ve resmi tatillerde çalışmamaktadırlar. Ancak ay sonların ve beyan dönemlerinin Pazar günlerine ve resmi tatillere denk gelmesi durumunda çalışmaya devam etmektedirler. İşyerlerinin merkezi konumda olmasından dolayı Mali Müşavirlik ofislerinin çalışanlara servis hizmeti bulunmamaktadır. Mali Müşavirlik ofisleri tehlike sınıfı olarak „az tehlikeli“ sınıfta yer almaktadır.

2.7.İşletmelerin Risk Değerlendirme Ekibi

Uygulama yapılan üç ofisin ortak risk değerlendirme ekibi Tablo 3'te aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3. İşletmelerin Risk Değerlendirme Ekipleri

Ekipte Görevlisinin Adı, Soyadı	Ekipteki Görevi
İş Yeri Sahibi	İşveren / İşveren vekili
SGK'lı Çalışan	Ofis Elemanı
SMM Stajyer	Ofis Elemanı
Stajyer	Destek eleman
İş Güvenliği Uzmanı	Yok
İş Yeri Hekimi	Yok

3. İŞLETMELERDEKİ RİSK ETMENLERİ

3.1. İşletmelerdeki Risk Etmenlerine Genel Bakış

Ofislerde çalışanlarda bir çok iş kazası, meslek hastalığı ve risk etmenine rastlanmaktadır. Uzun süre hareketsizlik ve aynı işi tekrarlamadan kaynaklı olarak yorgunluk, halsizlik ve dikkatsizlik sonucu iş kazaları meydana gelebilmektedir. Bu bölümde ofislerdeki risk etmenleri ele alınmış ve aşağıda sıralanmıştır.

Elektrik kaynaklı riskler;

Ofislerde kullanılan bütün makineler elektriğe bağlı çalışmaktadırlar. Makinelerde kullanılan kabloların zamanla aşınması ve elektrik kaçağına bağlı olarak iş kazaları meydana gelebilmektedir. Kaçak elektrik yangına ve iş görmezliğe neden olabilmektedir.

Makinelere kaynaklı riskler;

Ofislerde kullanılan makinelere kaynaklı olarak iş kazaları meydana gelebilmektedir. Bu iş kazaları basit yaralanmalara neden olabilmektedir.

Ekranlı araçlarla çalışmaktan kaynaklı riskler;

Uzun saatler masa başında çalışan ofis çalışanlarında uygun olmayan çalışma pozisyonları ve tekrarlanan hareketler kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilmektedir.

Kaygan zeminlerden kaynaklı riskler;

Ofislerde zeminde uygun olmayan malzeme kullanımından ve ıslak zeminden kaynaklı olarak iş kazaları meydana gelebilmektedir.

Termal konfor alanından kaynaklı riskler;

Ofis çalışanları çalışma ortamında ki aydınlatma, havalandırma ve ses gibi bir çok faktöre dikkat etmesi gerekmektedir. Uygun olmayan aydınlatma, düzenli yapılmayan havalandırma

ve makinelerden kaynaklanan sese uzun süre maruz kalınması çalışma performansını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kablosuz internet kullanımından kaynaklı riskler;

Uzun süreli ekranlı araçlarla çalışan ofis personeli teknolojinin ve internetin gelişmesiyle daha fazla radyasyona maruz kalmaktadır. Bu da bir çok meslek hastalığını beraberinde getirmektedir. Bunlar cilt değişiklikleri, sürekli yorgunluk hissi.

Kapalı alanda çalışma kaynaklı riskler;

Sürekli kapalı alanda çalışan ofis çalışanlarında yorgunluk, mutsuzluk gibi genel psikolojik hastalıkların dışında hasta bina sendromu ve strese bağlı olarak depresyon gibi hastalıklarla karşılaşmaktadır.

Öğrenci kaynaklı riskler;

Mali Müşavirlik ofislerinde eğitim amaçlı SMM Stajyerleri ve lisede okuyan stajyer görev alabilmektedir. Stajyerlerin mesleki yetersizliğinden kaynaklanan bir çok iş kazası meydana gelebilmektedir.

3.2. İşletmelerde Tanımlanan Risk Etmenleri ile Sağlık ve Güvenlik Riskleri

Ofislerdeki risk etmenleri ve buna bağlı olarak oluşan sağlık ve güvenlik riskleri Tablo 4. de gösterilmiştir.

Tablo 4. Ofislerdeki Risk Etmenleri, Sağlık ve Güvenlik Riskleri

Risk etmeni	Sağlık ve Güvenlik Riskleri
Elektrik	Elektrik çarpması, yangın, sürekli veya geçici iş görmezlik
Makine	Basit yaralanma

Ekranlı araçlarla çalışmak	Kas iskelet rahatsızlıkları, kümülatif travma hastalıkları, tetik parmak sendromu, bel- boyun fitiği
Aynı pozisyonda uzun süreli kalma	Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Kaygan zemin	Kayıp düşme ve yaralanma

Yetersiz havalandırma	Solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar
Yetersiz aydınlatma	Göz rahatsızlıkları
Aşırı sıcak ortam	Tansiyon, baş dönmesi
Aşırı soğuk ortam	Dikkat dağınıklığı, verimin düşmesi
Gürültü	İşitme kaybı, stres, huzursuzluk
Kablosuz İnternet	Radyasyon, cilt hastalıkları, yorgunluk
Kapalı Alanda Çalışmak	Hasta bina sendromu, depresyon, yorgunluk, mutsuzluk
Öğrenci	İş kazası

3.3.İşletmelerde Tanımlanan Risk Etmenlerine İlişkin Toplanan Bilgiler

Uygulamaların yapıldığı ofislerdeki tehlikeler tanımlanırken İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre çalışma ortamı, çalışanlar ve uygulamalı eğitim yapılan optiklerde toplanması gereken asgari bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

- Ofislerin bina, eklenti ve yerleşim yeri planları
- Hizmet esnasında kullanılan makineler
- Hizmet esnasında kullanılan maddeler
- Organizasyon şeması
- Ofislerde yürütülen uygulamalı eğitim faaliyetlerinin süreçleri
- Uygulamalı eğitim süreçlerinin takibi
- İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin kayıtlar

Yukarıda sıralanan bilgilerden çalışma yapılan ofisler için gerekli olan tüm bilgiler

toplanmış ve bu bilgilerin bazıları önceki bölümlerde sunulmuştur.

4.RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KONTROLÜ

4.1.Risk Değerlendirme Yöntemi

Bu çalışma kapsamında yapılan risk değerlendirmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlığın web sayfasında yayımlanan Ofisler için hazırlanmış Kontrol Listesi kullanılmıştır. Bu kontrol listesi, genel, tertip-düzen, elektrik, makineler, asansörler, yangın, gürültü, elle taşıma, ekranlı araçlarla çalışma, ergonomi ve monoton çalışma, psikososyal etkenler, kazalar ve hastalıklar, eğitim ve bilgilendirme olmak üzere on üç alt bölümden meydana gelmektedir. Kontrol listesinde, ofislerde ortaya çıkabilecek tehlike ve risklere ilişkin yukarıda sıralanan on üç alt bölümde toplam 58 adet soru bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi yapılırken bu sorulara evet/hayır şeklinde cevaplar verilmesi beklenmektedir. Hayır cevabı verilen sorulara alınması gereken ilave tedbirlerin belirtilmesi gerekmektedir. Bu tedbirler kim tarafından yerine getirileceği ve ne zamana yapılması gerektiği istenmektedir. Kontrol listesinin kapak sayfasından bir görüntü Resim 13'de sunulmuştur.

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

Resim 13. Ofisler İçin Kontrol Listesinin Kapak Görüntüsü

4.2. Risk Değerlendirme Sonuçları

Bir önceki bölümde anlatılan kontrol listesi, Kayseri ilinde faaliyet gösteren Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Everest Mali Müşavirlik ve Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik ofislerinde işletme sahibi ve risk değerlendirme ekibinde bulunan diğer çalışanlarla birlikte uygulanmıştır.

Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ofisinde uygulama sonuçlarına göre kontrol listesinde yer alan toplam 58 adet sorudan 9 adedine „hayır“ cevabı verildiği ve işletmede bazı eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu eksiklikleri genel, makinalar, elle taşıma, ekranlı araçlarla çalışma, kazalar/hastalıklar ve eğitim/bilgilendirme başlığı altında yer aldığı görülmektedir.

Everest Mali Müşavirlik ofisinde uygulama sonuçlarına göre kontrol listesinde yer alan toplam 58 adet sorudan 7 adedine „hayır“ cevabı verildiği ve işletmede bazı eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu eksiklikler genel, elektrik, elle taşıma, ekranlı araçlarla çalışma ve

kazalar/hastalıklar başlığı altında yer aldığı görülmektedir.

Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik ofisinde uygulama sonuçlarına göre kontrol listesinde yer alan toplam 58 adet sorudan 8 adedine „hayır“ cevabı verildiği ve işletmede bazı eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu eksiklikler genel, tertip/düzen, elektrik, yangın, ergonomi ve monoton çalışma, kazalar ve hastalıklar, eğitim ve bilgilendirme başlığında yer almaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde uygulama yapılan üç mali müşavirlik ofisindeki risk değerlendirmesi sonucunda ortak olan bölüm başlıkları genel, eğitim ve bilgilendirme, kazalar ve hastalıklar olduğu görülmektedir. Çalışanlara oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. Ofis içerisinde genel olarak risk oluşturan konularda gerekli tedbirlerin alınmasına da dikkat etmek gerekmektedir.

Uygulama yapılan Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.“ye ait kontrol listesi EK-1“de, Everest Mali Müşavirlik işletmesine ait kontrol listesi EK-2“de ve Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik işletmesine ait kontrol listesi EK-3“te sunulmuştur.

4.3.Risk Kontrolü Planı

İşletmelerde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.“de 3 adet, Everest Mali Müşavirlik ofisinde 4 adet ve Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik ofisinde 3 adet tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. İşletmelerde tanımlanan tehlikeler için gereken önlemler alınarak çalışanların iş sağlığı ve güvenli konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tablo 5“te Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.“ye ait risk kontrol planı sunulmuştur.

Tablo 5. Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.“ye Ait Risk Kontrol Planı

Tehlike Tanımı	Alınacak İlave Tedbirler	Sorumlu Kişi	Tamamlama Tarihi	Kaynak İhtiyacı

Genel	-İklimlendirme düzenli olarak cihazları bakımının yapılacaktır.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	2.000 TL
Makinalar	-Elektrik kablolarının bakımları yapılacaktır.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	1.000 TL
Yangın	-Yangın, ambulans, polis vb. acil durum iletişim bilgileri görünür yere asılacaktır.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	1.500 TL
Elle Taşıma	-Kas iskelet rahatsızlıkları konusunda çalışanlar bilgilendirilecek ve bu rahatsızlığa neden olabilecek durumların önüne geçilecektir.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	----- -
Ekranlı Araçlarla Çalışma	-Ekranlı araçlarla çalışmanın neden olduğu kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önüne geçmek için çalışana uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	3.000 TL
Kazalar ve Hastalıklar	-İlk yardım çantası temin edilecektir.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	1.000 TL
Eğitim ve Bilgilendirme	-Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. -Kas iskeleti rahatsızlıklarından korunma konusunda çalışanlar bilgilendirilecektir.	Mustafa Yorulmaz	31.05.2023	1.000 TL
TOPLAM				9.500 TL

Tablo 6'da Everest Mali Müşavirlik İşletmesine ait risk kontrol planı sunulmuştur.

Tablo 6. Everest Mali Müşavirlik İşletmesine Ait Risk Kontrol Planı

Tehlike Tanımı	Alınacak İlave Tedbirler	Sorumlu Kişi	Tamamlama Tarihi	Kaynak İhtiyacı
Genel	-İklimlendirme cihazlarının düzenli olarak bakımları yapılacaktır. -Yeteri kadar aydınlatma sağlanacaktır. -Çay, kahve ve yemek için ayrı bir yer ayarlanacaktır.	İbrahim Kara	31.05.2023	4.000 TL
Elektrik	-Açıkta kablo bulunmayacak ve prizlerin kontrolü yapılacaktır.	İbrahim Kara	31.05.2023	2.000 TL
Elle Taşıma	-Kas iskelet rahatsızlıkları konusunda çalışanlar bilgilendirilecek ve bu rahatsızlığa neden olabilecek durumların önüne geçilecektir.	İbrahim Kara	31.05.2023	
Ekranlı Araçlarla Çalışma	-Ekranlı araçlarla çalışmanın neden olduğu kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önüne geçmek için çalışana uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.	İbrahim Kara	31.05.2023	4.000 TL
Kazalar ve Hastalıklar	-İlkyardım çantası temin edilecektir.	İbrahim Kara	31.05.2023	1.000 TL
TOPLAM				11.000 TL

Tablo 7’de Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik işletmesine ait risk kontrol planı sunulmuştur.

Tablo 7. Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik İşletmesine Ait Risk Kontrol Planı

Tehlike Tanımı	Alınacak İlave Tedbirler	Sorumlu Kişi	Tamamlama Tarihi	Kaynak İhtiyacı
Genel	-İklimlendirme cihazlarının düzenli olarak bakımları yapılacaktır. -Ofisin düzenli olarak havalandırması yapılacaktır.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	4.000 TL
Tertip-Düzen	-Açıkta bulunan kabloların güvenli bir şekilde düzenlenmesi ve takılıp düşmeye neden olmasını engelleyecek şekilde gizlenecektir.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	2.000 TL
Elektrik	-Açıkta kablo bulunmayacak ve prizlerin kontrolü yapılacaktır.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	2.000 TL
Yangın	-Yangın, ambulans ve polis vb. acil durumlarla ilgili iletişim bilgileri görünür yere asılacaktır.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	1.500 TL
Psikososyal Etkenler	-Çalışanların karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacaktır.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	
Kazalar ve Hastalıklar	-İlk yardım çantası temin edilecektir.	Ökkeş Akdemir	31.05.2023	1.000 TL
TOPLAM				10.500 L

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Uygulama projesi kapsamında ofislerde risk değerlendirmesi ve kontrolü çalışması gerçekleştirilmiştir. Faaliyet gösterdikleri süreler içerisinde mali müşavirlik ofislerinde ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan herhangi bir kazanın meydana gelmediği görülmüştür. Uygulama yapılan mali müşavirlik ofislerine yönelik olarak yapılan risk değerlendirmesinde Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. de toplam 2 adet, Everest

Mali Müşavirlik ofisinde toplam 1 adet ve Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisinde toplam 2 adet tehlike tanımlanmış ve riskler Kontrol Listesi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda uygulama yapılan her üç mali müşavirlik ofisinde de muhasebe işlemleri yürütülmektedir. Ofis çalışanları gün boyunca ekranlı araçlar kullanmakta ve sürekli olarak aynı hareketleri tekrarlamaktan kaynaklı bazı risklerle karşılaşmaktadırlar. Kullanılan ekranlı araçlar çalışanlar için tehlike arz etmektedir. Ofislerde kullanılan ekranlı araçlar ve diğer kullanılan elektrik makineler için gerekli önlemler alınmasına rağmen bu çalışanların sağlığı ve güvenliği için yeterli olmamakta ve ek tedbirler gerekmektedir. Ofislerde en fazla risk ekranlı araç kullanıma bağlı gerçekleşmektedir. Ofis çalışanlarının çalışma ortamı hakkında bilgilendirilip gerekli eğitimleri almaları sağlanmalıdır.

Uygulama yapılan her üç mali müşavirlik ofisinde de kaygan zeminden kaynaklı düşüp yaralanma, kullanılan elektrikli aletlerden kaynaklı elektrik çarpması, ekranlı araç kullanımına ve sürekli aynı hareketleri tekrar etmeye bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok tehlike ve risklerle karşılaşmaktadırlar. Ofis çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi risk kontrol yöntemi olarak düşünülmektedir.

Ofislerde tanımlanan tehlikelerin risk düzeylerinin azaltılması amacıyla risk kontrol planına göre, ofislerin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Beylerbeyi Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. için 9.500 TL, Everest Mali Müşavirlik için 11.000 TL ve Ökkeş Akdemir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için 10.500 TL kaynak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ofislerde işletme sahipleri belirlenen plan çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak işyerlerinin daha güvenli hale gelmesi için gerekli önlemleri almaya başlamaktadırlar.

6. ÖNERİLER

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bütün iş alanlarında olduğu gibi ofislerde ve ofis çalışanları için gerekli tedbirlerin alınarak daha güvenli çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yayımlanan kanunlar ve yönetmeliklerle

birlikte yapılan arařtırmalar bu konun ne kadar önem arz ettięi ön plana ıkarmaktadır. İř saęlıęı ve güvenlięi ile ilgili yayımlanan yönetmeliklerin uygulanmasını saęlayarak oluřabilecek tehlikeleri ve riskleri en aza indirmek öncelikle hedef olarak belirlenmelidir.

alıřanların bedensel ve ruhsal olarak korunması için alıřanlarda güvenlię bilincinin oluřması için gerekli eęitimler verilmelidir. alıřanların her an karřılařabilecekleri tehlikeler ve risklere karřı gerekli tedbirler alınarak bunların el birlięiyle uygulanması saęlanmalıdır. alıřanlar ekranlı aralarla alıřmadan kaynaklanabilecek kas iskeleti hastalıkları konusunda uyarılmalı ve bu konuda gerekli eęitimler verilmelidir. alıřma ortamında karřılařabilecekleri dięer tehlikeler ve riskler konusunda da uyarılmalıdırlar.

alıřanların düzenli olarak saęlık kontrol yapılmalı ve kas iskelet hastalıklarını önlemek için ofiste veya ofis dıřında düzenli olarak egzersiz yapmaları saęlanmalıdır. Tüm gün ofiste alıřan ofis personelinin iř sonrası düzenli olarak spor yapmaları hem zihnen hem de bedenen daha yüksek motivasyonla alıřmalarına devam edebileceklerdir.

Ofislerde güvenlię bilincinin oluřturulması temel amalı olmalı ve alıřanlara bu konuda gerekli eęitimler verilmelidir. alıřma ortamının daha saęlıklı ve güvenli hale gelmesi için tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

ÖRNEK EK BEYLERBEYİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş İÇİN KONTROL LİSTESİ

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
GENEL	Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?					
	Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?					
	Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?					
	Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?					
	Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca trabzanlar mevcut mu?					
	Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?					
	Ofiste temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?					
	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?					
	Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?					
	Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?					
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?				İklimlendirme cihazlarının düzenli olarak kontrolleri yapılacaktır. (Bkz. Resim 14)	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023

1437

Ofis içerisindeki sıcaklık ve nemin, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması sağlanıyor mu?

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
	Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?					
	Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?					
	Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların çalışma alanlarından ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu?					
TERTİP - DÜZEN	Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?					
	Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?					
	Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?					
ELEKTRİK	Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?					
	Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?					
	Sabit kurulumlar ve tesisatın düzenli bakımı yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu?					
	Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?					
	Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?					
	Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler, kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza ediliyor mu?					

1439

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
MAKİNALAR	Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?					
	Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?			Elektrik ekipmanlarının düzenli kontrolleri yapılacak, bozuk ve arızalı ekipmanlar değiştirilecektir.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
	Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmişler mi?			Çalışanlara elektrik aletlerin güvenli kullanımı ile ilgili bilgi verilecektir.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
ASANSÖRLER (Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)	Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?					
	Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?					
	Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?					
	Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?					
YANGIN (Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)	Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?					
	Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?					
	Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?					

	Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?					
--	--	---	--	--	--	--

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
	Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?					
	Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?					
	Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmış mı?			Acil durumlarla ilgili iletişim bilgileri ofisin görünür yerlerine asılacaktır. (Bkz. Resim 15)	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
GÜRÜLTÜ	Ofis içerisinde insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olmaması sağlanmış mı?					
ELLE TAŞIMA	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?					
	Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?			Kas iskelet hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilecektir.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?					
	Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?			Ekranlı araçlarla çalışmanın neden olduğu kas iskelet hastalıkları konusunda çalışanlar için gerekli önlemler alınacaktır.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023

1443

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA	Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?					
	Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?					
	Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?					
PSİKOSOSYAL ETKENLER	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?					1445
	Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?					
	Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşleri alınıyor ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları destekleniyor mu?					
	Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?					
	Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?					
KAZALAR ve HASTALIKLAR	Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?					

Konu Başlığı	Kontrol Listesi	Evet 	Alınması Gereken Önlem	Sorumlu Kişi	Tamamlanacağı Tarih	
	Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?					
	Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?					
	İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?			İlk yardım çantası temin edilecektir. (Bkz. Resim 16)	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME	Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?			Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilecektir.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023
	Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?					
	Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?			Çalışanlar kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilecektir.	Mustafa Yorulmaz (İşveren)	31.05.2023

* Bu kontrol listesi, 6331 sayılı Kanunun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenlerin yapmak/yaptırmak ile yükümlü oldukları risk değerlendirmesi çalışması yerine geçmez ancak çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar içerir.

Resim 14. İklimlendirme Cihazlarının Bakımı

Resim 15. Acil Durum Numaraları

Resim 16. İlk Yardım Çantası

